

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Prevalencia del trastorno dismórfico corporal en pacientes adultos con acné leve y su relación con las características clínico-epidemiológicas: estudio transversal analítico

2. Planteamiento del problema

El acné, al afectar zonas visibles de la piel, puede tener un fuerte impacto psicológico y se ha asociado con trastornos como ansiedad, depresión y dismorfofobia corporal (TDC), siendo esta última más prevalente en personas con acné que en la población general. Sin embargo, el TDC continúa siendo poco reconocido por el personal de salud, incluidos dermatólogos. En México, el único estudio disponible sobre TDC en personas con acné no incluyó un grupo control, lo que impidió comparar su prevalencia con la de sujetos sin esta condición y analizar la influencia de características clínicas y epidemiológicas. Por ello, surge la necesidad de investigar la prevalencia del TDC en adultos con acné leve y su relación con variables clínico-epidemiológicas mediante un estudio transversal analítico.

3. Objetivo general

Evaluar la prevalencia del TDC en pacientes adultos con acné leve y su relación con las características clínico-epidemiológicas en un estudio transversal analítico.

Específicos

- Investigar la prevalencia de TDC en pacientes adultos con acné leve
- Determinar el sexo más frecuente
- Establecer la edad de los pacientes al momento de ingresar al estudio
- Conocer la edad de los pacientes al inicio del acné
- Investigar el estado civil
- Determinar la escolaridad de los pacientes
- Investigar el antecedente de cirugías estéticas
- Conocer el tiempo de evolución del acné
- Investigar la localización del acné
- Determinar el tipo de lesiones de acné
- Relacionar las características clínico-epidemiológicas con la presencia del TDC.

4. Diseño

Estudio transversal analítico

5. Métodos

Los dermatólogos del Instituto Dermatológico de Jalisco referirán a los posibles participantes, quienes serán evaluados por la tésista para confirmar criterios de inclusión. Se les explicará el estudio y, si aceptan participar, firmarán un consentimiento informado. Se aplicará un interrogatorio clínico y epidemiológico, y se realizará una exploración física; además, ambos grupos completarán el Cuestionario de Preocupación Dismórfica (TDC). En caso de detectar posibles casos de TDC, se informará personalmente a los participantes y, con su consentimiento, se les referirá al Instituto Jalisciense de Salud Mental. Toda la información será registrada en Excel y tratada con estricta confidencialidad mediante códigos alfanuméricos para su posterior análisis.

6. Institución a implementar

Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio"

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" con número de registro 2025-03-CEIIDJ-04.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |